

Estrategias para la reutilización de aguas grises residenciales para proponer una empresa.

M.E.M. de J. Oregan Silva¹, M.E.R. Matías López², Dra.M. S. López Vigi³,
Dr.J. M. García Mejía⁴ Ing. M. Martínez Campos⁵

¹Departamento de Metal – Mecánica, carrera de Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico de Tehuacán,

^{2,4,5}Departamento de Posgrado e Investigación, Maestría en Administración, Tecnológico de Tehuacán.

³Departamento de Posgrado e Investigación, Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico de Tehuacán.
Libramiento Tecnológico S/N A.P.247, Tehuacán Puebla.

*maoregansilva@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El agua es un recurso natural que cada vez escasea más, debido a la sobrepoblación y a las diversas actividades que realizan, normalmente cada persona debe tener acceso a la cantidad de 50 a 100 litros por día para cubrir sus necesidades domésticas y personales, sin embargo la escasez de agua cada vez afecta más la supervivencia. En este proyecto se propone un plan de negocios enfocado a la reutilización del agua gris de la lavadora y de la ducha, debido a que no requiere tratamiento químico para su uso. Se ofrecerán varias estrategias de instalación para reutilizar el agua gris residencial de acuerdo a la necesidad y presupuesto del cliente. El agua gris se podrá utilizar para riego de áreas verdes, plantas, cultivos; para lavar el patio, limpiar el piso y para el inodoro. Esto evitará reducir el uso del agua potable de hasta un 40% en estas actividades.

Palabras clave: estrategia, aguas grises, reutilización, negocio

Abstract

Water is a natural resource that is increasingly scarce, due to overpopulation and the various activities they perform, normally each person must have access to the amount of 50 to 100 liters per day to cover their domestic and personal needs, however the Water shortage increasingly affects survival. This project proposes a business plan focused on the reuse of gray water from the washing machine and the shower, because it does not require chemical treatment for its use. Several installation strategies will be offered to reuse residential gray water according to the client's needs and budget. Gray water can be used for irrigation of green areas, plants, crops; to wash the patio, clean the floor and for the toilet. This will avoid reducing the use of drinking water by up to 40% in these activities

Key words: strategy, gray water, reuse, business

Introducción

Desde julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano el acceso al agua. La resolución establece que cada persona debe tener acceso a una cantidad de entre los 50 y los 100 litros por día para cubrir sus necesidades domésticas y personales. Sin embargo, a pesar de ser reconocido como un derecho y un recurso clave en el desarrollo sostenible, la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio ambiente, la Organización Mundial de Salud señala que la escasez de agua afecta a cuatro de cada diez personas a nivel internacional.

“En México, el agua destinada al abastecimiento público no ha logrado una cobertura en el país, porque no toda la población tiene agua o no dispone de ella diariamente”. En 2015, de acuerdo con INEGI, de un total de 29 048 251 hogares: 21.2 millones recibía agua diariamente, 4.4 millones cada tercer día, 1.6 millones dos veces por semana, 1.08 millones una vez a la semana (García J., 2018)

El proyecto está enfocado a aprovechar las aguas grises que proceden de duchas, y del agua de enjuague de la lavadora, ya que las aguas grises son un recurso que, una vez recicladas, puede sustituir el agua de consumo humano en algunos usos comunes como: recarga de cisternas de WC, riego de jardines, limpieza y lavado de pavimentos etc., en construcciones como: viviendas, hoteles, polideportivos, edificios Industriales, etc., son aguas residual que tuvieron un uso ligero, y que tiene un pH neutro.

Reutilizar las aguas grises es un componente importante de las prácticas sustentables del uso de agua, hay muchos beneficios en el uso de las aguas grises en lugar de agua potable para el riego. Usar aguas grises puede: disminuir el uso de agua potable de 16% a 40%, dependiendo del sitio y el diseño del sistema (Cohen 2009), disminuir el monto de los recibos de agua y la factura por aguas residuales, diversificar los suministros de agua municipales y proporcionar una fuente alternativa de agua para riego, reservando el agua tratada para necesidades de más alta calidad, reducir las necesidades de energía y químicos usados para tratar las aguas residuales. Otro beneficio de usar aguas grises, es que nos concientiza de nuestras fuentes de suministro de agua, ayudándonos a entender de dónde viene el agua que consumimos y a dónde va. Ser conscientes de nuestros suministros de agua, nos alienta a seleccionar productos más saludables y a comprometernos con nuestro jardín.

Al reutilizar las aguas grises del hogar, preservamos los recursos de agua para otros seres vivos. En armonía con una forma integral del uso del agua al diseñar jardines, el cultivo con agua de lluvia, los baños secos y la conservación de agua, usando las aguas grises como un recurso, nos ayudan a reducir la dependencia del agua importada y protegen nuestras cuencas hidrográficas. (Allen, 2015). Este proyecto busca describir y evaluar los aspectos y componentes de un sistema que permita reutilizar las aguas grises. Esto es, seleccionar los sistemas adecuados para la instalación de los equipos para captar el agua gris de acuerdo a las expectativas del proyecto, para implementar una empresa.

Metodología

Este proyecto tomo la importancia y relevancia que el análisis de la percepción social para una mejor implementación del plan para implementar una empresa que beneficie a la sociedad y al ambiente en cuanto a la reutilización de aguas grises. Por lo cual, para fines de esta investigación social-ambiental respecto a la percepción sobre la adopción de algún sistema de tratamiento de aguas grises doméstico, determinó la utilización de las estrategias de investigación del mercadeo social (o mejor conocido como “social marketing”). La cual, es la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su sociedad”. Esta definición pertenece a Alan Andreasen y fue publicada en su libro Marketing Social Change. Las encuestas de investigación de mercado ofrecen una forma rápida y accesible de llevar a cabo un análisis con segmentación del mercado.

El cuestionario que se aplicó se tomó como referencia, ya que fue utilizado en un proyecto denominado “sistemas de tratamiento de aguas grises domésticas, como una alternativa para la seguridad hídrica de Tijuana” el cual fue presentada por Wendy Soto Aguilar, para obtener el grado de: Maestría en Administración Integral del Ambiente en la ciudad de Tijuana, B.C., México. (2012). Por medio de esta encuesta se trató de la satisfacción del cliente.

Una vez aplicado el cuestionario a una población de 40 familias en lugares estratégicos se procede a examinar las respuestas con la escala Likert (Rosas, 2019). En el análisis Cualitativo de las encuestas se analizaron las respuestas y comentarios que dieron los encuestados. Esto es, se examinaron los resultados de cada sección que se utilizó en la encuesta de acuerdo a lo siguiente:

Haciendo una correlación entre las personas que estarían dispuestas en modificar el diseño de construcción de su hogar para instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales, si tuvieran la posibilidad, pagarían cierta cantidad para instalarlos (Ver figura 1), se tiene lo siguiente:

Figura 1. Correlación. (Fuente: elaboración propia)

De las personas que no tenían conocimiento del tratamiento de aguas residuales estarían dispuestas a implementar uno en sus hogares.(Ver figura 2)

Figura 2. Correlación. (Fuente: elaboración propia)

Se apreció que de las personas que no tenían conocimiento de la reutilización de aguas grises, cuentan con un método para reutilizar el agua.(Ver figura 3)

Figura 3. Correlación. (Fuente: elaboración propia)

En esta comparación se puede observar que las personas que a pesar de que el porcentaje de sus ingresos totales es menor del 5%, gastan “entre \$101 y \$500” mensuales, por lo tanto, el sistema de tratamiento de aguas residuales podría ser beneficioso para reducir el pago de su factura, sobre todo a aquellas personas que cuentan con un medidor.(Ver figura 4)

Figura 4. Correlación. (Fuente: elaboración propia)

La segunda parte se enfoca a las respuestas de las encuestas, y se centra en analizar una correlación entre las respuestas de los encuestados que permitan ayudar a definir quienes estarían más interesados en adoptar el sistema de tratamiento de aguas en base a sus necesidades, economía y convicciones.

Tabla 1. Resultados de la aplicación de una encuesta como parte de una investigación socio-ambiental

	SI	NO
Conocimiento de las aguas grises	78%	22%
Conocimiento del tratamiento de aguas grises	53%	47%
Conocimiento de la reutilización de aguas grises	78%	22%
Manera en que se abastece de agua	Red de agua potable 98	Pipas 2

Cuenta con algún método para ahorrar agua	50%	50%
Razón que lo motivaría a reutilizar el agua tratada	La escases futura del agua 60%	Convicción sobre el cuidado del agua 35%
	La suspensión constante del agua 5%	
Sabe que el 50% de agua sucia que se genera en casa es agua gris	43%	57%
Adoptaría un sistema de tratamiento de aguas grises	98%	2%
Cuenta con espacio para almacenar agua tratada	58%	42%
Gasto mensual en el consumo de agua	Entre (101-500) 62% Entre (50 y 100) 15%	Más de 500 el 8% No sabe 15%
Porcentaje de ingresos para cubrir el consumo mensual de agua	Menos del 5%, 57% Entre 6% , 20% No sabe, 13%	

Se puede observar en la tabla 1, que la mayoría de las personas aun sin conocer que son las aguas grises, y que se pueden reutilizar, están dispuestos a implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, que podrían hacer modificaciones en su hogar, ya que la mayoría de ellas está preocupada por la escasez futura del agua, lo que daría como consecuencia un ahorro significativo en el pago de factura del servicio de agua potable, lo que a su vez significaría un ahorro en sus ingresos

Estrategias para reutilizar el agua gris de la lavadora

Las lavadoras son sistemas, que generan grandes cantidades de aguas grises, en este proyecto, solo se reutilizará el agua gris del ciclo de enjuague. (se tomó como referencia el esquema de instalación de la lavadora al jardín por SFPUC Graywater Manual) y a partir de esta fura se realizaron las demás estrategias de instalación del proyecto.

- a) **Agua gris de la lavadora al jardín (LAJ):** El sistema de aguas grises obtenido de la lavadora para el sistema de riego al jardín fue inventado por Art Ludwig, el cual permite capturar las aguas grises de la manguera de descarga de la lavadora permitiendo reutilizar el agua sin alterar las tuberías existentes en el hogar.

Las opciones de las aguas grises de la lavadora son:

1. Si se cuenta con un área grande de jardín o de plantas ornamentales y se requiera constante agua de riego, entonces se realizará lo siguiente:

A la salida del gua gris de la lavadora se instala un tubo de dos vías, el cual contará con una válvula cada vía o ducto: una vía controlará el agua de lavado la cual va conectada al drenaje y la otra vía será para controlar la salida del agua de enjuague la cual sería el agua gris. Una vez que la lavadora esté en proceso de enjuague se cierra una válvula para que por la otra vía tenga salida el agua gris y tenga conectada una manguera y que a su salida de la manguera tenga instalado un aspersor para el riego. (Ver figura 5)

Figura 5. Conexión de la lavadora para obtener el agua gris al sistema de riego al jardín (elaboración propia)

2. Si no se cuenta con áreas verdes y se lava muy seguido, entonces se tendrá la necesidad de instalar un tanque de almacenamiento y el agua gris (agua de enjuague) de la lavadora que se reutilice según las siguientes opciones: (Ver tabla 2)

Tabla 2. Alternativas del uso del agua gris

Servicios
Reutilización para lavar el patio

Reutilización para riego de áreas verdes o plantas
Reutilización para el inodoro

- b) **Agua gris de la lavadora para lavar el patio:** Se realizará el mismo procedimiento que el inciso (a) solo que la manguera irá conectada al tanque de almacenamiento, y del mismo tanque saldrá un tubo con una llave y se conectará una manguera para lavar el patio. (Ver figura 6)

Figura 6. Lavadora con el sistema de conexión para la salida del agua gris al tanque de almacenamiento (elaboración propia)

- c) **Agua gris de la lavadora para riego de áreas verdes o plantas:** Se realizará el mismo procedimiento que el inciso (a) solo que la manguera se conectará al tanque de almacenamiento, y del mismo tanque saldrá un tubo con una llave y se conectará una manguera con aspersor para regar las plantas o jardín o áreas verdes. (Ver figura 7)

Figura 7. Instalación de la lavadora para obtener agua gris y se recolecte para el riego de jardines plantas o áreas verdes. (crédito SFPUC Graywater Manual)

- d) **Agua gris de la lavadora para el inodoro:** Se realizará el mismo procedimiento que el inciso (a) solo que la manguera irá conectada al tanque de almacenamiento, y del mismo tanque saldrá un tubo con una llave, donde se instalará tubería para conectarse al inodoro, donde el tanque de registro del inodoro sea controlado por un sistema para el control del nivel de llenado y no cause derrames. Si el baño se encuentra en la primera planta de la casa o en la segunda planta, se requiere de la instalación de una bomba de ¼ de Hp.

Datos experimentales para la reutilización del agua gris de la lavadora

Existen diferentes tipos de lavadoras en tamaño, calidad, etc., en las cuales se puede aplicar el sistema de reutilización de aguas grises, pero en este caso se utilizó para su experimento en una lavadora de 17Kg y 20Kg. que en su manual de instrucciones cuenta con la siguiente tabla de consumo aproximado de agua en sus diferentes niveles de agua para la carga total, esto es para la lavada con jabón y enjuague para una sola carga o lavada.(Ver tabla 2)

Tabla 2. Niveles de agua requerida para lavadora de 17 Kg y 20 Kg.

Nivel de agua	17 kg carga completa	20 kg carga completa
Muy bajo	90 litros	100 litros
Bajo/tenis	122 litros	126 litros
Medio	159 litros	172 litros
Alto /Edredón	204 litros	-
Alto		207 litros
Edredón		238 litros

Sin embargo, el agua de la lavada con jabón se iría directo a las aguas negras, y solo se obtendría el agua gris de la enjuagada, por lo que se procedió a lavar ropa a diferentes niveles de agua y se aprecia que el manual no indica las proporciones correctas apreciando que aumenta un 20% en cada rubro del nivel de agua, por lo que la tabla correcta del gasto de agua para lavado de carga completa se indica en la tabla 3, apreciando que en la lavada del edredón se derramaba el agua debido al aumento del 20% de agua normal incluso hasta podría descomponerse la lavadora debido a que no funcionaba porque los sensores no detectaban el llenado normal.

Tabla 3. Nivel de agua real de las lavadoras para 17 Kg. y 20 Kg.

Nivel de agua	17 kg carga completa	20 kg carga completa
Muy bajo	110 litros	120 litros
Bajo/tenis	142 litros	146 litros
Medio	179 litros	192 litros
Alto /Edredón	224 litros	-
Alto		227 litros
Edredón		258 litros

Sin embargo, al realizar el experimento con el agua de enjuague se quedaba exactamente a la mitad de la cantidad de agua gris con respecto a la de la carga total.

Tabla 4. Nivel de agua que realmente gasta agua potable en una lavadora de 17 Kg. y 20 Kg. resultado de un agua gris de enjuague de la lavadora.

Nivel de agua	17 kg media carga	20 kg media carga
Muy bajo	55 litros	60 litros
Bajo/tenis	71 litros	73 litros
Medio	89.5 litros	96 litros
Alto /Edredón	112 litros	-
Alto		113.5 litros
Edredón		129 litros

De acuerdo con los litros de agua gris para su reutilización, sería suficiente utilizar un tanque de 350 a 750 litros para su almacenamiento, considerando que el agua será reutilizada para jardín, plantas ornamentales, inodoro, para lavar el patio.

El agua de enjuague de una lavada se dejó en reposo para observar si existía sedimento, pero en su caso solo se alcanzó un sedimento de 1 milímetro en un frasco de 250 ml, esto fue necesario realizarlo para identificar si las aguas de enjuague generaban lodos y poder realizar los cálculos para darle mantenimiento mediante un lavado al tanque de almacenamiento. (Ver tabla. No. 4)

Tabla 5. Sedimento del agua gris de la lavadora (agua de enjuague)

Sedimento	mm	cm
Por día	1	0.01
Por semana	5	0.05
Por mes	20	0.20
Por seis meses	120	12
Por doce meses	240	24

Estrategia para la captación del agua gris de la ducha

El consumo del agua potable para la ducha de una persona normalmente es de 138 litros, y está agua al ser usada se convierte en agua gris la cual puede ser reutilizada, en un porcentaje de un 90%. Esta agua gris puede ser utilizada para el inodoro o para riego de jardines, plantas ornamentales.

El agua gris que se obtiene de la ducha será mediante una tubería la cual estará conectada al tanque de almacenamiento, pero mediante esta operación en la coladera del drenado del agua de la ducha contará con una coladera que evitará que se filtren cabellos o jabón sobrante como resultado del baño. El tanque de almacenamiento contará con una bomba de ¼ de Hp para que cuando el inodoro requiera de agua se pueda utilizar.

El agua gris de la ducha al estar en el tanque de almacenamiento también se puede usar para el sistema de riego en áreas verdes o plantas no usando la bomba de agua ya que se aprovecharía la presión del tanque y se regularía con una válvula

con su respectiva manguera o tubería. Por lo que en la figura se puede apreciar como quedaría la obtención del agua gris y las dos formas de cómo podría quedar el tanque de almacenamiento del agua gris para su servicio. Esto es podría quedar un tanque de recolección del agua gris en la planta baja de la casa usando bomba de agua o bien podría también quedar el tanque en la parte superior de la casa para su reutilización.

Resultados y discusión

El agua que se normalmente se consume para ducharse en 10 minutos es de 200 litros de agua, según datos de la OMS, organización que, a su vez, recomienda gastar un 150% menos dicho esto el 20 de ene del 2014. Sin embargo, analizando este dato y usando la regadera se puede comprobar que se puede bañar una persona con 10 recipientes de 4 litros, lo que equivale a 40 litros, teniendo abierta la regadera solo enjabonarse y enjuagarse. Con esto se puede comprobar que se puede reducir el consumo de agua durante esta actividad, y los 40 litros serían equivalente a la cantidad de agua gris generada por una persona de bañarse al día.

Sin embargo, en una casa pueden existir de una a más personas, apreciando el consumo de agua de forma racional e irracional (Ver tabla 6)

Tabla 6. Diferencia del consumo de agua para la ducha de forma irracional e irracional

Número de personas que consumen agua al ducharse	Consumo de agua de 200 litros usada irracionalmente	Consumo de agua con 40 litros usada racionalmente
Una persona	200 litros	40 litros
Dos personas	400 litros	80 litros
Tres personas	600 litros	120 litros
Cuatro personas	800 litros	160 litros
Cinco personas	1000 litros	200 litros
Seis personas	1200 litros	240 litros

Durante este experimento se pudo apreciar que el sedimento por año del baño correspondiente a 5 personas al día, originaban 5 mililitros por día, por 7 días 35 mililitros, al mes 1,050 mililitros, a los 6 meses 6,300 mililitros, al año 12,600 mililitros en centímetros 1260, equivalente aproximadamente a 1,260 Kg.

Su relevancia social, el proyecto pretende ampliar el conocimiento y comprensión con respecto al rehúso del agua, enseñar actitudes, valores, y comportamientos, logrando que los individuos realicen conductas ambientales responsables y con ello, el uso eficiente y racional del agua, a partir de los cambios en los patrones o hábitos de consumo en los usuarios.

- Utilizar un sistema de almacenamiento para las aguas grises que contribuye al impacto del uso eficiente del agua, haciendo posible la reutilización del agua, para hacer que la conservación del agua sea alcanzable para más generaciones.
- Reducir el consumo mensual de agua con su reutilización, y menos manejo de bombas de agua para utilizar el agua, haciendo que rinda más el dinero en los hogares.
- Lograr la introducción de nuevas prácticas en los hogares, orientadas a mejorar el uso de los sistemas para el uso del agua reutilizada en el riego de jardines, arboles, etc.
- Cambiar los hábitos de ahorro de agua y conseguir que introduzcan en sus hogares sistemas eficientes.

El reutilizar el agua puede ayudar a reducir los efectos negativos de la escasez del agua a nivel local y lo demuestra el creciente número de sistemas de reutilización en diferentes partes del mundo.

El proyecto está enfocado al Impacto ambiental ya que permite hacer uso racional del agua, en riego de plantas, arboles, lavado de patio, y el inodoro, evitando utilizar en exceso el agua potable y contribuyendo impacto ambiental como empresa social; otro aspecto importante es general empleos en las diferentes especialidades en la empresa como; investigadores, empleadores en albañilería, plomería y otros oficios.

De acuerdo a lo anteriormente, analizado, estudiado, se llega a la conclusión de que es una buena oportunidad para crear una empresa que desarrolle e implemente sistemas de tratamiento de aguas grises en los hogares en la ciudad de Tehuacán, Puebla., que mantenga el equilibrio entre los factores económicos, sociales y medioambientales.

La empresa que se pretende implementar, será una empresa que se dedique a asesorar e implementar sistemas para la reutilización de aguas grises. Los equipos para la reutilización de las aguas grises se instalarán de acuerdo a las necesidades de los clientes, ofreciendo alternativas técnicas, para su reutilización. También se realizaran servicios a las instalaciones existentes, con la finalidad de aprovechar en todo momento el uso del agua. El agua reutilizada será utilizada para riego en jardines y plantas ornamentales, y en algunos casos en plantas comestibles. (Ver figura 8)

Figura 8. Organigrama de la empresa para el sistema de aguas grises.

Conclusiones

La aplicación del instrumento de evaluación contribuyó a identificar, que tanto se conoce sobre las aguas grises; sobre su reutilización, si el cliente podría ayudar al ahorro del agua potable implementando estrategias para el uso del agua gris y cuanto espacio dispondría para su aplicación, y cuanto dispondría para su implementación. Por lo que para su implementación es necesario concientizar a las personas sobre el uso racional del agua, la importancia de su reutilización del agua gris, para contribuir a que se siga contando con este líquido varias generaciones.

La implementación de la empresa para la reutilización de aguas grises brindará servicio para ahorro del agua potable, mediante el reúso del agua gris obtenida del agua de enjuague de la lavadora y de la ducha, la cual podrá ser almacenada y ser usada para inodoros, para riego de plantas, jardín o para lavar el patio. Proponiendo el diseño de varias estrategias al alcance de la necesidad y economía del ciudadano y así reduciendo el consumo de agua potable de hasta un 40% en las residencias.

Este proyecto no se ha aplicado en México, por lo que sería la punta de lanza en la Cd. de Tehuacán Puebla y posteriormente se extenderá a otras ciudades, con la finalidad de aprovechar al máximo el agua gris, sin afectar el medio ambiente y para que más generaciones puedan disponer de agua potable y lograr que los individuos realicen conductas ambientales responsables y con ello, el uso eficiente y racional del agua, a partir de los cambios en los patrones o hábitos de consumo en los usuarios.

Referencias

1. Allen, L. (Abril de 2015). Manual de diseño para manejo de aguas grises para riego exterior. Obtenido de <https://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/11/finalGWmanual-esp-5-29-15.pdf>
2. Borrás, C. (15 de Diciembre de 2017). Aguas grises. Obtenido de <https://www.ecologiaverde.com/aguas-grises-144.html>
3. García J., L. (31 de 08 de 2018). Problemáticas económicas del agua en México. Obtenido de <http://ciencia.unam.mx/leer/775/problematicas-economicas-del-agua-en-mexico>
4. Mateo, R. M. (s.f.).
5. Mateo, R. M. (1996). Situación actual y perspectivas futuras de la reutilización de aguas residuales como una fuente de recursos hidráulicos. Ingeniería del agua, 1-10. Obtenido de Artículo: <https://studylib.es/doc/7276624/situacion-actual-y-perspectivas-futuras-de-la-reutilizacion...>
6. Rivero, D. S. (2008). La encuesta y Escala de Likert. En Metodología de la investigación (págs. 62- 63 y 75-80). Shalom.
7. Rosas, I. (19 de Mayo de 2019). Escala de Likert. Obtenido de <https://unadmdivisioncsba2019.wordpress.com/2019/05/19/escala-de-likert/>
8. Sarmiento, M. L. (2014). Impacto de aguas grises en propiedades físicas del suelo. Tecnológicas, 2-6.